

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN BREVE

Título: Una edición digital interactiva para la enseñanza del español como lengua extranjera para niños

Autoría: Patricia Garrido Teixeira (1), Tamara González Casado (2) Martin Hanses (3) Erik Sjöholm (4).

Filiación: Universidad Complutense de Madrid (1) y Laboratorio de Innovación de Humanidades Digitales, Universidad Nacional de Educación a Distancia (1), Universidad CES Don Bosco (2), Sideby Illustrations (3), Sideby Art Commissions (3), Yrkesakademin Österbotten Academy (4), Legato music institute (4).

Contacto: pgarri02@ucm.es, tamaragc94@gmail.com, martinhanses@hotmail.com, sjoholm.e@gmail.com

Presentamos una edición digital enriquecida e interactiva, en formato de videojuego, del libro infantil “Una aventura en el espacio”. Dicho libro surgió como resultado de un proyecto elaborado por Tamara González (educadora infantil y escritora), Erik Sjöholm (escritor y músico) y Martin Hanses (ilustrador) en 2016 y subvencionado por la fundación finlandesa *Nygréns Stiftelsen*. Esta edición ha contado con la aportación de Patricia Garrido, filóloga clásica de formación y especialista en Humanidades Digitales para elaborar juntos una versión digital del libro y una aplicación cuyo fin es la enseñanza del español como segunda lengua en un contexto interactivo.

A fin de adquirir una mayor comprensión de nuestra aplicación, ofrecemos una visión general sobre el libro en la que está basada. *Una aventura en el espacio* es la historia de Moe, un personaje curioso cuyo afán es saciar su necesidad por saber qué hay más allá del cielo estrellado que se despliega cada noche ante él. Junto con su perro Brownie, prepararan todo lo necesario para lanzarse a una aventura donde descubrirán desde planetas, satélites y cometas hasta los límites del universo, si es que los encuentran. El libro consta de cinco capítulos en los que los niños se verán dirigidos por una curiosidad que les hará descubrir el universo y aprender español como segunda lengua de una forma divertida y eficaz.

Este libro, publicado en papel por la editorial Marginal¹, se ha convertido en una edición enriquecida. El contenido ha sido redactado en HTML5 y maquetado con el

¹ Editorial finesa cuya página web es: <http://www.marginalrf.fi/>

framework Bootstrap desarrollado por Twitter y consistente en una edición multiplataforma adaptable a tablets y smartphones.

Esta obra interactiva nace con el afán de que el niño aprenda español como segunda lengua interiorizándolo de una manera lúdica, natural e independiente según los principios de los profesores de Berlitz: “Nunca traducir: demostrar; nunca explicar: actuar; nunca hacer discursos: preguntar; nunca usar el libro: jugar (...)” (Richards y Rodger 2017). Asimismo, la infancia se ha elegido como grupo meta de esta edición, por ser el periodo crítico para la adquisición de segundas lenguas (Winskel H et al., 2016).

En los últimos años se han ido introduciendo métodos digitales para el apoyo de la enseñanza de las segundas lenguas dentro del aula. Gracias a herramientas digitales como ProCreate, para el diseño digital de los personajes; a Logic Pro X, para la música y a las posibilidades que ofrecen los lenguajes de marcado y programación, HTML5, CSS3 y JavaScript, entre otros, damos forma a una experiencia de aprendizaje a modo de videojuego. El niño navega por los distintos capítulos del libro como si de misiones se tratara, guiado por una combinación sin límite de curiosidad e interactividad, lo cual facilita el desarrollo de nuevos conocimientos sobre el universo y utiliza, para ello, el español como segunda lengua. Aplicaciones tan útiles como el acceso a la cámara de los dispositivos, la entrada táctil y la inclusión de sus propios dibujos gracias al elemento *canvas*, que permite a los niños *pintar* sobre este libro digital y guardar sus dibujos, hacen del aprendizaje una experiencia dinámica y enriquecedora.

Para llevar a cabo este proyecto se ha requerido de la participación e implicación de diferentes profesionales expertos en la materia de la didáctica, la enseñanza de ELE, la redacción, la música, el diseño gráfico y el uso de herramientas digitales. Todo ello ha tenido como resultado un producto final con la calidad que demanda la educación actual. Además, la edición digital se encontrará próximamente a disposición de profesionales y demás usuarios bajo licencias *Creative Commons* para su libre uso y para promover nuevas líneas de investigación en la comunidad de Humanistas Digitales y otros expertos en la materia.

Este proyecto se enmarca dentro de la tecnología educativa, que en las últimas décadas ha presentado “una disciplina integradora, viva, polisémica, contradictoria y significativa” (Cabero, 2001a). Es por ello que hemos querido sacar partido a esta nueva práctica con el fin de explotar al máximo las posibilidades de la enseñanza, así como modernizar la educación y convertirla en una experiencia interactiva, enriquecida y tangible.

Referencias

Cabero Almenara, J. (2003). Las nuevas tecnologías de la información y comunicación como un nuevo espacio para el encuentro entre los pueblos iberoamericanos. *Comunicar. Universidad de Sevilla*: 2003, 20, 159-167.

Richards, J. C. and Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. United Kingdom: Cambridge University Press 2014.

Winkel, H., Zhou, J., Li, Z., Mei, GX., Peart, E. and Booth, K (2016). Challenges of foreign language learning early childhood. In S O'Neill and H van Rensburg (Eds.), *Global Language Policies and Local Educational Practices and Cultures* (pp. 142-156).